

GitHub y Google Colaboratory para el desarrollo, la comunicación y gestión de prácticas en los laboratorios de informática

Jesús Aransay, Ángela Casado-García, César Domínguez, Manuel García-Domínguez, Jónathan Heras, Adrián Inés, Gadea Mata y Beatriz Pérez
Departamento de Matemáticas y Computación, Universidad de La Rioja

A continuación se muestran los resultados de las encuestas realizadas en las asignaturas de Programación de Bases de Datos (PRBD) e Inteligencia Artificial (IA) del Grado de Ingeniería Informática.

El total de encuestas del que se dispone es de 40, siendo 17 de la asignatura Inteligencia Artificial y 23 de Programación de Bases de Datos.

- Preguntas sobre el uso de la herramienta GitHub para la gestión de prácticas

Las preguntas tipo Likert tienen una escala del 1 al 4, siendo el 1 el valor que implica más negatividad, y el 4 el valor para calificar de manera más positiva.

Pregunta 1: El uso de GitHub es sencillo

Pregunta 2: Te parece cómodo que el esqueleto de cada práctica se distribuya desde GitHub

Pregunta 3: Te parece una buena estrategia usar GitHub para alojar el código de cada práctica de forma que, ante cualquier duda que tengas, el profesorado pueda revisar tu código en cualquier momento y lugar

Pregunta 4: Usarías GitHub para tus proyectos personales

Pregunta 5: El uso de GitHub me ayuda a gestionar mejor las prácticas

Pregunta 6: Deberíamos usar Git y GitHub en otras asignaturas

Pregunta 7: A la hora de gestionar tu código, te resulta más cómodo usar USBs, los repositorios de GitHub, almacenamiento en la nube (Dropbox, OneDrive, Google Drive...)

Pregunta 8: ¿Qué herramienta prefieres que utilice el profesor para proporcionar el código base de las prácticas?

Pregunta 9: ¿Qué herramienta prefieres utilizar para entregar las prácticas?

Pregunta 10: En términos generales estoy satisfecho con el uso de Git y GitHub

Visualizando los datos agrupando las respuestas:

A continuación, se agrupan las respuestas de las preguntas con escala Likert en dos grupos: las respuestas 1-2 formarán un grupo que se considerará como una respuesta negativa y las respuestas 3-4 formarán otro grupo cuyos resultados se interpretarán de manera positiva.

Las siguientes gráficas muestran los resultados obtenidos para cada una de las asignaturas en la parte común de las encuestas, la cual hace referencia al uso de GitHub.

- Preguntas sobre el uso de las propuestas (issues) de GitHub para la comunicación estudiantado-profesorado

Este bloque de preguntas se realizó en las encuestas de la asignatura de Programación de Bases de Datos. El total de encuestas contestadas fue de 23. Notar que hay alguna encuesta que no tiene respuesta a todas las preguntas.

Pregunta 11: ¿Has usado issues en GitHub para EXPONER alguna duda o cuestión de alguna práctica?

Pregunta 12: ¿Has consultado los issues en GitHub para RESOLVER las posibles dudas que te iban surgiendo en las prácticas?

Pregunta 13: Si has contestado que "No" a alguna de las preguntas anteriores ¿cuál de estas vías has usado para exponer/resolver tus dudas?

*Una encuesta sin contestar

- Correo electrónico
- Sesión de Collaborate del Aula virtual para reunirme con la profesora
- Ninguna
- Otra

Pregunta 14: Valora el uso de issues como herramienta de comunicación con tu profesora para solventar dudas y problemas con las prácticas

*Dos encuestas sin contestar

Pregunta 15: ¿Cómo ha sido el uso de GitHub como herramienta de comunicación a través de las issues con la profesora para 1) resolver dudas o cuestiones en el código o para 2) encontrar respuestas a tus dudas?

*Dos encuestas sin contestar

- Preguntas sobre el uso de Google Colaboratory para la realización de las prácticas

Este bloque de preguntas se realizó en las encuestas de la asignatura de Inteligencia Artificial. El total de encuestas contestadas fue de 17.

Pregunta 16: El uso de los notebooks de Colab es sencillo

Pregunta 17: La conexión de Colab con GitHub es sencilla

Pregunta 18: La conexión de Colab con GitHub funciona correctamente

Pregunta 19: Los notebooks me han servido para comprender mejor conceptos de aprendizaje automático

Pregunta 20: Los notebooks me han servido para comprender mejor conceptos de visión por computador

Pregunta 21: Los notebooks me han servido para comprender mejor conceptos de procesamiento de lenguaje natural

Pregunta 22: En términos generales estoy satisfecho con el uso de los notebooks de Colab

